

Formidlingsaktivitet

Art: FysikLab / Projekt-baseret læring & didaktik / Citizen Science / Data

Sted: SDU / FKF / CP3.

Skole: Scienceefterskolen Nordborg Slot (<https://scienceefterskolen.dk/>).

Dato: 04. december 2024.

Tid: 09:00 – 14:30.

Antal elever: 12.

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Kristoffer Kure Jensen.

Formidler: Tobias Cornelius Hinse & Laurits Tværmose Nielsen & Christian Hald Jessen (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

ново nordisk foundation

Benefitting people and society